

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS DE UMA ESF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 SUMÁRIO / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8003090

Beatris Tres

Fernanda Cristina Provin

Orientadora: Dr^a Silviane Galvan Pereira

resumo

Introdução: A população idosa no Brasil teve um crescimento significativo, contudo esta longevidade é acompanhada por uma tripla carga de doenças. As doenças cardiovasculares (DCV) lideram o ranking mundial, são consideradas uma das principais causas de mortes mundialmente, ligadas a fatores ambientais e genéticos, como a falta de exercícios físicos, alimentação, uso de tabaco e bebidas alcoólicas. As unidades básicas de saúde são a porta de entrada para o idoso devendo implementar práticas de políticas de promoção e prevenção de saúde, incentivando os idosos a uma alimentação saudável e práticas de exercícios físicos **Objetivo:** Identificar os principais fatores de risco que levam idosos a predisposição a doenças cardiovasculares em uma ESF no município de São Miguel do Iguaçu **Método:** Trata se de um estudo descritivo, e transversal de prevalência quantitativa, delineamento observacional, realizado no distrito de Aurora do Iguaçu, localizado no município de São Miguel do Iguaçu,

com o intuito de reconhecer a prevalência que ocorre a doença, e os seus inquéritos epidemiológicos, quais são os fatores de riscos, a fim de obter um direcionamento adequado para realização das ações. **Resultados:** Esperasse com este estudo, constatar a prevalência de idosos que desenvolveram doenças cardiológicas, afim de contribuir com a definição de ações de promoção e prevenção em saúde, obtendo uma melhora na qualidade vida destes idosos

Conclusão: O estudo mostrou uma prevalência de idosos do sexo feminino hipertensos, com idade 60 -70 anos, brancos, casados, maioria com ensino fundamental incompleto, recebendo um salário mínimo. Os fatores de riscos que são mais prevalentes foram: hipertensão arterial 66 (62,30%) , sedentarismo 82 (77,40%), ensino fundamental incompleto 86 (81,10%).

Palavras chaves: Doenças Cardiovasculares. Fatores de Risco. Idoso. Saúde

1. INTRODUÇÃO

Muito tem se discutido sobre o cenário da expectativa de vida em âmbito mundial. No Brasil, a população idosa apresentou um crescimento de 92% em um período de 20 anos (BRASIL, 2021). Segundo o IBGE, em 2030 estima-se que a população de idosos em nosso país corresponderá a praticamente 20% da população (MIRANDA, 2016).

Dados apontam que em 2050 nos países mais desenvolvidos, como o Brasil, a faixa etária que prevalecerá será de 60 anos ou mais, com aproximadamente dois bilhões de pessoas no mundo (BRASIL, 2007). O aumento da expectativa de vida para o Brasil tem um significado de conquista social, pois conta com um resultado de melhoria nas condições de vida, especialmente a facilidade de acesso a serviços médicos e tecnológicos, saneamento, bem como também outros determinantes sociais (BRASIL, 2014).

A população idosa conta com um perfil epidemiológico, caracterizado pela tripla carga de doenças, com predominância a doenças crônicas, estas condições favorecem ao alto índice de mortalidade e morbidade. Os idosos em sua grande maioria são portadores de doenças e difusões orgânicas, alguns ainda possuem devidas limitações de atividades, contudo não há uma restrição deste público à

participação social ou a seu desempenho no seu papel como cidadão (BRASIL, 2021).

No ano de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS), elaborou um plano chamado “Década de Envelhecimento Saudável 2021 a 2030”, visando o aprimoramento da qualidade de vida da população idosa, avaliando o envelhecimento saudável, uma vez que este envelhecimento está ocorrendo em um contexto socioeconômico frágil, onde estes idosos não tem acesso a recursos básicos de saúde para obterem uma vida digna (Organização Pan-Americana da Saúde, 2021).

Como aponta Schmidt et al., (2011) o aumento de doenças crônicas está presente no envelhecimento, causando uma significativa redução na qualidade e na expectativa de vida destes indivíduos. A principal causa de morte e impossibilidade de atividades da população idosa no Brasil são as doenças cardiovasculares, causando sete milhões de mortes, comumente a pessoas de escolaridade reduzida e baixa renda.

Uma temática que está exigindo uma maior atenção do planejamento da saúde e cuidado para com a população idosa, são as altas taxas de morbidade causados por doenças cardiovasculares, representando a incapacidade em uma perspectiva de anos de vida, com uma baixa qualidade de saúde, evidenciando o alto índice de óbitos, que poderiam ser evitados (PRINCE et al., 2015). As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão liderando o ranking mundial, considerado uma das principais causas de mortes, aproximadamente 30%, (GOULART, 2011).

Vale ressaltar que essa doença está inteiramente ligada a fatores ambientais e genéticos, sendo na maioria das vezes modificáveis ou controladas, relacionados diretamente a uma alimentação não saudável, uso de tabaco, bebidas alcoólicas, sedentarismo (GOULART, 2011; ORTOLANI; GOULART, 2015; CAMARNEIRO; RODRIGUES; MARTINS, 2018).

O estilo de vida e os hábitos alimentares dos idosos, tornam-se um importante campo a se trabalhar, devendo ser implementado políticas de promoção e prevenção de saúde, incentivando os idosos a uma alimentação mais saudável, a

prática de exercícios físicos, podendo assim diminuir os riscos de DCV (GADENZ; BENVEGNÚ, 2013).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a principal porta de entrada para os usuários, dentre eles os idosos, dando aos profissionais de enfermagem o dever de serem interventores diretos nos hábitos do estilo de vida de sua população, comprometendo-se a realizar medidas de promoção, prevenção, diagnóstico e controle de doenças cardiovasculares (BRASIL, 2013).

Diante disto a atuação do enfermeiro, articulado a uma equipe multiprofissional, proporcionado pela atenção básica, deve ser trabalhada de forma singular com o indivíduo, família e a comunidade, comprometendo-se a realização de ações e práticas de promoção e prevenção à saúde, com o intuito de melhorar a qualidade de vida e do idoso em amplitude integral (COSTA et al., 2014).

A principal causa de morbidades e mortalidade no Brasil são as doenças cardiovasculares, chegando a quase 7 milhões de óbitos por ano, atingindo principalmente a população de idosos, uma vez que este grupo se torna vulnerável, devido à baixa escolaridade e renda mínima. A OMS, considera que até 2030, essas estimativas possam chegar a ultrapassar 23,3 milhões de mortes em decorrência de DCV (BONOTO; MENDOZA-SASSI; SUSIN, 2016; BORBA et al., 2015).

Diante deste cenário foi determinado como questão norteadora para este estudo: Qual é a prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos?

O aumento de casos de doenças cardiovasculares em idosos é consequência dos hábitos cotidianos, falta da prática de exercícios físicos, tornando-se imprescindível um mapeamento da população, e uma mobilização para melhorar a saúde exigindo que haja uma mudança, para controlar os fatores de risco (BONOTTO, MENDOZA-SASSI E SUSIN, 2016).

A frequência com que ocorrem os casos de doenças em uma ESF é denominada prevalência, referente a um determinado período, visando estimar e comparar

estes, com a idade, sexo, grupo etário (KERR-PONTES; ROUQUAYROL, 2003).

Como aponta SILVA JUNIOR et al. (2003) o alto índice de exposição às doenças crônicas a população, demonstra a importância de realizar um monitoramento, da prevalência à predisposição aos fatores de riscos a doenças cardiovasculares em idosos, sendo considerado a principal estratégia para a prevenção e o controle aos agravos. Uma vez que se torna possível dimensionar os fatores de risco, através do peso, hábitos alimentares, a fim de minimizar os riscos futuros.

Reconhecer a prevalência com que ocorre a doença, e os seus inquéritos epidemiológicos, faz com que possamos compreender qual a situação da saúde desta população, como também quais são os fatores de riscos, a fim de obter um direcionamento adequado para realização das ações (SILVA JUNIOR et al., 2003).

Desta forma torna se relevante o estudo do desenvolvimento de doenças cardiovasculares em idosos, com o alto índice de mortalidade, decorrência de hábitos de vida, carência de informação e falta de preparo dos profissionais de enfermagem, para que assim possamos buscar alternativas de promoção e prevenção, ofertando uma melhora na qualidade de saúde dos idosos

2 OBJETIVO

Identificar os principais fatores de risco que levam idosos a predisposição a doenças cardiovasculares em uma ESF no município de São Miguel do Iguaçu.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo, e transversal de prevalência quantitativa, com delineamento observacional.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

O campo de estudo trata-se de uma ESF no distrito de Aurora do Iguaçu, situado no município de São Miguel do Iguaçu. O município está localizado no extremo oeste do estado do Paraná, aproximadamente a 40 quilômetros do município de Foz do Iguaçu.

3.3 AMOSTRA

A população do estudo será constituída por idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, residentes permanentemente no distrito de Aurora do Iguaçu, onde ocorre a abrangência da ESF no ano de 2023.

Considerando a população de idosos 267, erro amostral de 5%, nível de confiança de 90%, a amostra será constituída de 106 participantes idosos.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO:

Critérios para inclusão na pesquisa:

Para integrar este estudo foram considerados os seguintes critérios para inclusão:

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos;

Residir no distrito de Aurora do Iguaçu;

Cadastrados na unidade básica de saúde de Aurora do Iguaçu;

Concordar com os termos para participação do estudo por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Critérios de exclusão da pesquisa:

Idade inferior a 60 anos;

Residir em outro distrito do município de São Miguel do Iguaçu;

Possuir diagnóstico de doenças cardiovasculares;

Possui alterações cognitivas;

Não concordar em assinar e ler o termo TCLE.

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para a pesquisa de coleta de dados será feito o preenchimento do instrumento específico (apêndice X), composto pelas variáveis sociodemográficas e clínica, retirado da dissertação intitulada “PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS” (DINIZ 2009).

3.6 COLETA DE DADOS

A coleta de dados será por inquérito domiciliar na ESF Aurora do Iguaçu, pela pesquisadora e acompanhado pela agente de saúde da área de abrangência. Será feita a leitura do instrumento de coleta de dados, com a explanação do mesmo, para compressão do idoso, bem como a leitura e assinatura TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

3.7 ANÁLISE DOS DADOS

Para análise quantitativa dos dados, será elaborado uma planilha no Excel® para proceder com a interpretação dos dados, analisando as variáveis categóricas, utilizando os métodos da estatística básica, medidas de centralidade (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão, valores mínimo e máximo).

Assim será calculado a prevalência dos fatores de risco a DC em idosos, risco utilizando a fórmula: número de idosos que possuíam determinado fator de risco dividido pelo número total de idosos, que participaram da pesquisa, multiplicado por 100 (DINIZ,2009).

3.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

Seguindo os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, tratando das normas reguladoras e dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo os seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual DO Oeste do Paraná (UNIOESTE) (CAAE 64845422.4.0000.0107) (Anexo B). Todos aqueles que aceitaram participar do estudo assinaram, juntamente com o pesquisador, duas vias, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que uma via

assinada ficou em posse do participante da pesquisa e a outra em posse do pesquisador responsável.

4 RESULTADOS

Foram entrevistados 106 idosos, na faixa etária entre 60 – 93 anos, residentes no distrito de Aurora do Iguaçu, a amostra caracterizou-se pelo predomínio do sexo feminino 66 (62,3%), sendo o sexo masculino 40 (37,7%), a maioria encontra-se casado(a) 81 (76,4%) e aposentado (a) 87 (82,1%). Em relação à escolaridade, verificou-se que 10 (9,4%) são analfabetos, sendo então 86 (81,1%) estudou o fundamental completo, e somente cerca de 4 (3,8%) cursaram superior completo conforme consta na tabela 1.

Tabela 2: Distribuição das características sociodemográficas dos idosos do distrito de Aurora do Iguaçu PR , Brasil, 2023

Variável	Valores absolutos (n=106)	Valores relativos (%)
Faixa Etária (em anos)		
60-70	55	51,90%
71-80	36	34%
81 ou mais	15	14,10%
Sexo		
Feminino	66	62,30%
Masculino	40	37,70%
Cor da pele		
Branco	79	74,50%
Pardo	24	22,60%
Negro	3	2,90%
Estado Civil		
Casado (a), ou mora com o companheiro	81	76,40%
Separado(a)	5	4,70%
Viúvo(a)	20	18,90%
Escolaridade		
Analfabeto	10	9,40%
Ensino Fundamental	86	81,10%
Ensino Médio	10	9,50%
Profissão		
Aposentado	91	86%
Dona de Casa	15	14%
Renda (salário mínimo)		
Sem renda	11	10,40%
Um salário	72	67,90%
Menor que um salário	2	7,90%
Maior que um salário	21	19,80%

FONTE: A AUTORA

Neste estudo foram observados os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos, onde a maioria dos idosos 82 (77,4%) são sedentários, não praticavam atividades físicas.

Analisando aspectos referentes aos fatores risco para doenças cardiovasculares em idosos, podemos verificar na tabela 2, que a maioria dos idosos não é fumante 91 (85,8%).

O principal fator de risco de doenças cardiovasculares para os idosos encontrado na (tabela 2), foi a hipertensão arterial 66 (62,3%). A maioria dos idosos não são diabéticos 93 (87,7%).

Sobre o histórico familiar de doenças cardiovasculares na família, a maioria dos idosos não sabia informar,

Tabela 3. Distribuição dos Fatores de Risco para doenças cardiovasculares. Aurora do Iguaçu, PR. 2023

Fatores de Risco		Valores absolutos -106	Valores Variáveis (%)
Sedentarismo	Sim	24	22,60%
	Não	82	77,40%
Tabagismo	Sim	15	14,20%
	Não	91	85,80%
Hipertensão arterial	Sim	66	62,30%
	Não	40	37,70%
Diabetes mellitus	Sim	13	12,30%
	Não	93	87,70%

FONTE: A AUTORA

5 DISCUSSÃO

Com este estudo é possível verificar que a maioria dos idosos é do sexo feminino, com idades entre 60 a 93 anos, destas 66 (62,3%) fazendo uso de medicação a mais de 30 anos. Com o avanço da idade, as prevalências de fatores de risco para doenças cardiovasculares, como a hipertensão, dobram em relação à fase adulta (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006).

O sedentarismo junto aos estilos de vida, não só pode desencadear um quadro de obesidade, como também, o surgimento de patologias mais severas como diabetes, depressão, doenças cardiovasculares, até mesmo chegar a desenvolver um câncer, e conforme mostra na tabela 2 maioria do idosos 82 (77,40) , não pratica nenhuma atividade, em correlação com estudo realizado por MODENEZE(2004), foi encontrado um estudo com idosos sobre a atividade física, a onde foram obtidos resultados de melhora na qualidade de vida e diabetes

A maioria dos idosos 86 (81,10%), não completaram o ensino fundamental muitos por motivos variados como morar longe, ou trabalhar na roça, hoje em dia

acabam tendo dificuldade quando precisam executar alguma atividade, seja de leitura, até mesmo para tomar seus remédios, a baixa escolaridade dos idosos se torna um fator de risco. Conforme TEIXEIRA, (2003); MODENEZE, (2004) a falta de escolaridade pode dificultar o entendimento das orientações médicas.

Neste contexto então cabe, enfermeiro inovar e criar ações educacionais e orientações que sejam de fácil compreensão desse idoso, promovendo uma qualidade de vida, no seu autocuidado.

Neste estudo 15 (14,20%) eram tabagistas observaram que os resultados obtidos foram semelhantes ao OPAS (2002), no Brasil a prevalência de fumantes foi de 19%.

Considerado vício e não habito o tabagismo, é reconhecido pela OMS, para morbidades, eventos coronarianos, e o risco maior de desenvolver doença cardiovascular, (FORTI; DIAMENT, 2005; AVEZUM; PIEGAS; PEREIRA, 2005)

As chances de um fumante desenvolver doenças cardiovasculares no Brasil é 22% maior do que alguém que não fuma. (HENNIS et al., 2006).

Nota se que a maioria dos idosos 93 (87,7), refere não ter diabetes mellitus, este percentual se torna muito positivo, uma vez que sabemos que a diabetes aliada a hipertensão arterial são forte candidatas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares em concordância com autor Faria et al. (2002), os riscos se tornam iminentes, ocasionado mortalidade cardiovascular, quando não realizado tratamento adequado

6 CONCLUSÃO

O estudo mostrou uma prevalência de idosos do sexo feminino hipertensos, com idade 60 -70 anos, brancos, casados, maioria com ensino fundamental incompleto, recebendo um salário mínimo. Os fatores de riscos que são mais prevalentes foram: hipertensão arterial 66 (62,30%) , sedentarismo 82 (77,40%), ensino fundamental incompleto 86 (81,10%).

Considerando então os principais fatores de riscos destes idosos sugere-se a equipe de enfermagem buscar medidas para proporcionar uma melhora na qualidade de vida destes idosos, podendo ser com campanhas para promoção e prevenção de doenças cardiovasculares no distrito com os idosos.

7 REFERÊNCIAS

AVEZUM, A; PIEGAS, LS; PEREIRA, JC. Fatores de risco associados com infarto agudo do miocárdio na região metropolitana de São Paulo. Uma região desenvolvida em um país em desenvolvimento. Arq Bras Cardiol, São Paulo, v. 84, n. 3, p. 206-213, março, 2005.

BONOTTO, G. M.; MENDOZA-SASSI, R. A.; SUSIN, L. R. O. **Conhecimento dos fatores de risco modificáveis para doença cardiovascular entre mulheres e seus fatores associados: um estudo de base populacional.** Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 293-302, Jan. 2016.

BORBA, C. S.; LEMOS, I. G. S.; HAYASIDA, N. M. A. **Epidemiologia e fatores de risco cardiovasculares em jovens adultos: revisão da literatura.** Rev. Saúde e Desenvolvimento Humano. Manaus, v. 3, p. 51-60, Maio 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Envelhecimento e saúde da pessoa idosa/** Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília: **Ministério da Saúde**, 2007. Disponível em link

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014.

Disponível

BRASIL, Cidade. **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU.** 2022. Disponível em: www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-miguel-do-iguacu.html Acesso em: 07 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no SUS: proposta de Modelo de Atenção Integral**. XXX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Maio, 2014. Acesso em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_cuidado_pessoa_idosa_sus.pdf

BRASIL. Portal Gov.br Governo Federal. **Saúde da pessoa idosa**. Publicado em 24/11/2020 Atualizado em 30/12/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-idosa>Acesso em: 14 jul. 2022

CAMARNEIRO, J.M.; RODRIGUES, M.B.; MARTINS, C.M. **Assistência Nutricional na Obesidade e Doenças Cardiovasculares**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018. 216 p.

COSTA, R. P. et al. Doenças Cardiovasculares. In: Cuppari, L. Guias de Medicina ambulatorial e hospitalar da EPM –UNIFESP –Nutrição Clínica no adulto. 3. ed. São GADENZ, S. D.; BENVEGNÚ, L. A. **Hábitos alimentares na prevenção de doenças cardiovasculares e fatores associados em idosos hipertensos**. Ciência & Saúde Coletiva, São Paulo, v. 18, n. 12, p. 3523-3533, fev. 2013. Paulo: Manole, 2014

Diniz, Marina Aleixo, 1981- D585p Prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos/Marina Aleixo Diniz. — 2009. 103f, p 20-103

FARIA, A.; ZANELLA, M. T.; KOHLMAN, O; RIBEIRO, A. B. Tratamento de diabetes e hipertensão no paciente obeso. Arq. Bras. Endocrinol. Metab. v. 46, n. 2, p. 137-142, 2002

FORTI, N; DIAMENT, J. Fatores de Risco Cardiovascular. In: CARVALHO FILHO, ET; PAPALÉO NETTO, M. Geriatria. Fundamentos, Clínica e Terapêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. cap. 17, p. 219-228

GOULART, A.A. **Doenças Crônicas não Transmissíveis: estratégias de controle e desafios e para os sistemas de saúde**. Portal da Inovação na Gestão do SUS/2011, 2011 Disponível em: < <http://www.apsredes.org>>. Acesso em: 12/08/2022 as 12: 00 horas

HENNIS, A. et al. Risk factors for cardiovascular disease in the elderly in Latin America and the Caribbean. *Prev Control*, Amsterdam, v. 2, n. 4, p. 175–185, Sep., 2006.

KERR-PONTES, LRS; ROUQUAYROL, MZ. **Medida de Saúde Coletiva**. In: ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA FILHO N. *Epidemiologia & Saúde*. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi. Guanabara Koogan, 2003. cap. 3, p. 31-75 .

MIRANDA, Gabriella Morais Duarte, MENDES, Antonio da Cruz Gouveia, SILVA, Ana Lúcia Andrade da. **O Envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras**. *Revista Brasileira de Geriatria. gerontol.* acesso em <https://doi.org/10.1590/1809-98232016019.150140>

MODENEZE, D. M. Qualidade de vida e diabetes: limitações físicas e culturais de um grupo específico. 2004. 98 f. Dissertação. (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, 2004.

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Doenças crônico-degenerativas e obesidade: estratégia mundial sobre alimentação saudável, atividade física e saúde [on line] Brasília 2003. Disponível em: . Acesso em 12 out 2022

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE/ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Doenças Cardiovasculares**. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5253:doencas-cardiovasculares&Itemid=1096. Acesso em: 04 junho 2020.

ORTOLANI, F.P.B.; GOULART, R.M.M. **Doenças cardiovasculares e estado nutricional no envelhecimento**: produção científica sobre o tema. *Revista Kairós Gerontologia*, v.18, n.1, p. 307-324, jan. /mar. 2015.

PEREIRA MG. **Morbidade**. In:__. *Epidemiologia Teoria e Prática*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. cap. 5, p. 76-104.

PEREIRA, JC; BARRETO, SM; PASSOS, VMA. **O perfil de saúde cardiovascular dos idosos brasileiros precisa melhorar: estudo de base populacional.** Arq Bras Cardiol, São Paulo, v. 91, n.1, p. 1-10, julho, 2008

PRINCE, M.J. et al. **The burden of disease in older people and implications for health policy and practice.** Lancet, v. 385, n. 9967, p.549-562, 2015

TEIXEIRA, C. R. S. A atenção em diabetes mellitus no serviço de medicina preventiva – SEMPRE: um estudo de caso. 2003. 162 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) –Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003.

SILVA JUNIOR J et al. **Doenças e agravos não transmissíveis: bases epidemiológicas.** In: ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia & Saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003.

SCHMIDT, Maria Inês et al. **Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais.** Lancet. Reino Unido, v.377, n.9781, p.1949-62, 2011. Disponível em: <http://www.dms.ufpel.edu.br/ares/handle/123456789/222>. Acesso em: 20 set. 2017

V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), 2006.

ANEXOS

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Título da Pesquisa: Prevalência De Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares em Idosos de Uma ESF do Município de São Miguel do Iguaçú

Pesquisador Responsável: Silviane Galvan Pereira

Pesquisadores Assistentes: Fernanda Cristina Provin

QUESTIONÁRIO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

Idade: _____ (em anos) Data de nascimento: _____

1.0. Cor da Pele:

1. Branco
2. Negro
3. Pardo

1.1. Sexo:

1. Feminino
2. Masculino

1.2. Estado civil

1. Casado (a) ou mora com companheiro (a)
2. Separado (a), Divorçado (a), Desquitado (a)
3. Viúvo (a)
4. Nunca casou ou morou com companheiro (a)
- 99 Ignorado

1.3. Escolaridade _____

Obs. Anotar número de anos que estudou.

1.4. Profissão

1. Dono do caso
2. Empregada doméstica
3. Trabalhador braçal
4. Aposentado
5. Agricultor
- 99 Ignorado

1.5. Renda Individual

1. Sem renda
2. Menor que 1 sal. mínimo
3. 1 sal. mínimo
4. De 1 a 3 sal. mínimo
5. De 3 a 5 sal. mínimo
6. Mais de 5 sal. mínimo

II – CLÍNICAS – FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR

2.1. Pratica alguma atividade física?

1. Sim
2. Não [vé para a questão 2.4]
- 99 Ignorado

2.2. Se SIM quantos dias da semana?

1. 1 dia
2. 2 dias
3. 3 dias

1. Menor que 1 sal. mínimo
2. 1 sal. mínimo
3. De 1 a 3 sal. mínimo
4. De 3 a 5 sal. mínimo
5. Mais de 5 sal. mínimo

I – CLÍNICAS – FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR

2.1. Pratica alguma atividade física?

1. Sim

Não (vá para a questão 2.4)

99. Ignorado

2.2. Se SIM quantos dias da semana?

1. 1 dia

2. 2 dias

3. 3 dias

4. 4 dias

5. 5 dias

6. 6 dias

7. Todos os dias da semana

99. Ignorado

2.3. Quanto tempo em média duram essas atividades? (em min.)

2.4. O Sr(a) é fumante?

1. Sim (vá para a questão 2.5)

Não 99. Ignorado

2.5. Em média quantos cigarros o Sr.(a) fuma por dia?

2.6. Há quanto tempo é fumante?(em anos)

2.7. O Sr.(a) já fumou cigarros? (Ex-fumante)

1. Sim (vá para a questão 2.5)

Não 99. Ignorado

2.8. Em média quantos cigarros Sr.(a) fumava por dia?

2.9. Quantos anos você tinha quando parou de fumar?

2.9. O Sr(a) tem Hipertensão Arterial?

1. Sim (vá para a questão 2.10)

2. Não

2.10. Se for hipertenso, há quanto tempo?

2.11. Faz tratamento para Hipertensão Arterial?

1. Sim

2. Não

2.12. Quais medicações utiliza?

2.9. O Sr(a) tem Diabetes *Mellitus*?

1. Sim (vá para a questão 2.14)
2. Não

2.10. Se for diabético, há quanto tempo?

2.11. Faz tratamento para Diabetes *Mellitus*?

1. Sim
2. Não

2.12. Quais medicações utiliza?

2.13. O Sr(a) tem outras doenças? Há quanto tempo?

1. Problemas cardíacos (especificar _____) T(_____)
2. Doença Renal (especificar _____) T(_____)
3. Derrame T(_____)
4. Ataque cardíaco/Infarto T(_____)
5. Já fez angioplastia ou cirurgia cardíaca? T(_____)

2.14. Possui história Familiar de Doença Cardiovascular?(H<55 anos e M<65anos)

1. Sim
2. Não

2.15. Tipo de Parentesco

1. Pai
2. Mãe
3. Irmãos
4. Filhos

2.16. Qual(is) doenças?

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS DE UMA ESF DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Pesquisador: Silviane Galvan Pereira

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 64845422.4.0000.0107

Instituição Proponente: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO IGUAÇU LTDA - ME

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.777.510

Apresentação do Projeto:

Trata se de um estudo descritivo, e transversal de prevalência quantitativa, com delineamento observacional.

Objetivo da Pesquisa:

Identificar os principais fatores de risco que levam idosos a predisposição a doenças cardiovasculares em uma ESF no município de São Miguel do Iguaçú.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Descritos com clareza no projeto.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Atende aos critérios CEP/CONEP para ser desenvolvida.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos apresentados.

Recomendações:

Apresentar os resultados a este CEP e em eventos da área.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não há pendências e ou inadequações.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

Continuação do Parecer: 5.777.510

Considerações Finais a critério do CEP:

Apresentar o Relatório Final na Plataforma Brasil até 30 dias após o encerramento desta pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2039350.pdf	03/11/2022 10:43:58		Aceito
Folha de Rosto	folhaderost.pdf	03/11/2022 10:41:45	fernanda cristina provin	Aceito
Brochura Pesquisa	instrumento.pdf	24/10/2022 21:19:37	fernanda cristina provin	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	tcle.pdf	24/10/2022 21:12:52	fernanda cristina provin	Aceito
Declaração de Pesquisadores	apendiceC.pdf	24/10/2022 21:08:29	fernanda cristina provin	Aceito
Declaração de Pesquisadores	apendiceA.pdf	24/10/2022 21:07:31	fernanda cristina provin	Aceito
Declaração de Instituição e Infraestrutura	apendiceb.pdf	24/10/2022 21:04:35	fernanda cristina provin	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	tcoprojeto24.pdf	24/10/2022 20:59:45	fernanda cristina provin	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 25 de Novembro de 2022

Assinado por:
Dartel Ferrari de Lima
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069
Bairro: UNIVERSITARIO CEP: 85.819-110
UF: PR Município: CASCADEL
Telefone: (45)3220-3092 E-mail: cep.prppg@unioeste.br

FILIAÇÃO

← Post anterior

Post seguinte →

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil